

ISic1061

I.Sicily inscription 1061

Language

Ancient Greek

Type

building

Material

tuff

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Netum

Place of origin (modern)

near Noto

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Εύβουλίδας Ἀγαθάρχου
2. Κεντορρειπεῖνος κατασκέ
3. ωσε κράναν ἔλευ
4. θε[ρ]αν

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491439

EDR 148557

EDCS 39102216

PHI 140541

PHI 175624

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0241 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- Manni Piraino, M.T. 1973. *Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. Sikelika 6.* Palermo. At 29
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum.* Berlin. At 3.5467
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften.* Göttingen. At 5247
- Manganaro, G. 2001. *Noto greca e romana:fonti storiografiche,epigrafi e pseudo-monete.* In Balsamo, F., La Rosa, V.(eds.), *Contributi alla geografia storica dell'agro netino. Atti delle Giornate di Studio. Noto, Palazzo Trigona, 29-31 maggio 1998.* Rosolini. pp. 73-96. At 80
- Inglese, A. 2014. *Noto, città ieroniana.* In Alfieri Tonini, T., Struffolino, S.(eds.), *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica.* Trento. pp. 93-104. At 96-97

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1061. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4351442>